

ХОРИЖИЙ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КРЕДИТ ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ

Рузиев Ойбек Абдумўминович

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти ректори

и.ф.н., доцент

Бозоров Руслан Хамдамович

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти профессори в.б.

и.ф.д. (DSc), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17510230>

Аннотация. Ушбу тезисда тижорат банкларида амалга ошириладиган кредит фаолияти ва ундаги ўрнатиладиган кредит механизмларига таъсир қилувчи бевосита ва билвосита таъсир қилувчи банкнинг молиявий кўрсаткичлари таҳлили келтирилган. Хусусан, банкнинг активлари ва пасивлари таркибий тузилиши динамикаси ҳамда банкнинг активлар ва капитал рентабелликлари каби кўрсаткичларнинг 10 йиллик ҳолати таҳлили амалга оширилган.

Калит сўзлар. банк активлари, банк пасивлари, активлар рентабеллиги, капитал рентабеллиги, кредитлар, банк депозитлари.

Тижорат банкларида амалга ошириладиган кредитлаш фаолиятининг самарадорлигини таҳлил қилишда хорижий давлатлар амалиётини кенг доирада ўрганиш ҳамда тегишли кўрсаткичларни таҳлил этиш орқали хулосалар шакллантириш муҳим ҳисобланади. Чунки, мазкур таҳлиллар кўра шакллантирилган хулосалар асосида тижорат банклари молиявий барқарорлиги ва аҳоли даромадлари барқарорлигини таъминлашга хизмат қилувчи самарали кредитлаш механизмларини ишлаб чиқиш ва уларни такомиллаштиришга қаратилган илмий ва амалий таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқиш имконияти пайдо бўлади.

Шу сабабли, биз тижорат банклари кредитлаш фаолияти билан боғлиқ амалиётларни ва уларнинг молиявий барқарорлик кўрсаткичларга таъсирини таҳлил этиш мақсадида Хитой ва АҚШнинг тижорат банкларини танлаб олдик.

Тадқиқотимизда хорижий амалиёт бўйича таҳлилни Хитойнинг ICBC банки фаолияти билан боғлиқ маълумотларни ўрганиш билан бошлаймиз. Хитой Халқ Республикасининг энг йирик тижорат банки бўлган (Industrial and Commercial Bank of China) банки 1984 йилда давлат банки сифатида ташкил этилган ҳамда 2005 йилдан бошлаб акциядорлик тижорат банки сифатида фаолият олиб бормоқда¹. Шу билан бирга Industrial and Commercial Bank of China “The Banker” журнали маълумотларига қараганда биринчи даражали капитали ҳажми бўйича дунёда биринчи ўринни эгаллагани эътирофга лойиқ². 2023 йил охирига келиб мазкур банкнинг жами 419252 нафар ходими бўлиб, улардан 15767 нафари дунё бўйлаб хорижий филиалларда ўз фаолиятларини олиб бормоқда³.

ICBC банки фаолиятида кредитларнинг ўрни ва унинг молиявий барқарорлигини таъминлаш амалиётини таҳлил этиш мақсадида энг аввал, биз банк актив ва пасивлари таркибини ўрганиб чиқамиз.

Навбатдаги жадвалда ICBC банки активлари таркибининг сўнгги 10 йил даврдаги ўзгариш тенденцияси келтирилади.

1-жадвал

ICBC банкининг 2014-2023 йилларда 31 декабрь ҳолатидаги активлари таркиби⁴

№	Активлар номи	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Фарк

¹Industrial and Commercial Bank of China. Annualreport. 2018

²www.thebankerdatabase.com расмий интернет сайти

³ Industrial and Commercial Bank of China-2023 Annual Report

⁴Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) 2014-2023 йиллардаги йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

1.	Кассали активлар	20,9	16,9	17,2	17,1	15,6	14,5	13,9	11,2	11,3	11,5	-9,4
2.	Савдо сотикқа мўлжалланган молиявий активлар	4,1	6,4	5,5	4,1	2,9	3	2,6	2,1	2,4	2,9	-1,2
3.	Кредитлар	52,2	52,5	52,9	53,3	54,3	54,2	54,4	57,2	57	56,8	4,6
4.	Молиявий инвестициялар	20,0	21,1	20,9	22,2	24,5	25,4	25,8	26,3	26,6	26,5	6,5
5.	Асосий воситалар	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1	0,9	0,8	0,7	0,7	-0,3
6.	Бошқа активлар	1,8	2,2	2,5	2,4	1,6	1,9	2,4	2,4	2	1,6	-0,2
Жами активлар (%)		100	---									
Жами активлар (RMB трлн)		20,6	22,2	24,1	26,1	27,7	30,1	33,3	35,2	39,6	44,7	---

1-жадвал маълумотларига кўра ICBC банкига даромад келтирувчи активлари сифатида кредитлар ҳамда молиявий инвестицияларнинг умумий активлардаги улуши 2023 йилга келиб мос равишда 4,6 ва 6,5 фоизли пунктга ошганлиги кўриш мумкин ва мазкур ҳолат кредитлаш ва сармоялаш фаолияти орқали банкнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш жиҳатидан ҳам ижобий ҳолатга сабаб бўлувчи тенденция ҳисобланади. Шунинг билан бирга, банкнинг кассали активлари унинг ликвидлигига таъсир қилувчи энг асосий кўрсаткичларда бири эканлигини инобатга олсак, унинг таҳлил этилган давр оралиғида активлардаги улуши 9,4 фоизли пунктга пасайганлиги банкнинг ликвидлигига салбий таъсири қилсада, аммо ушбу активлар банк учун даромад олиб келувчи активларга айлантирилганлиги жиҳатидан ижобий ҳолат сифатида қаралади.

Мазкур банкда пасивлар таркибининг сўнгги ўн йилликдаги ўзгариш динамикаси навбатдаги жадвалда келтирилган.

2-жадвал

ICBC банкнинг 2014-2023 йилларда 31 декабрь ҳолатидаги пасивлари таркиби⁵

№	Пассивлар номи	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Фарк
1.	Банклар маблағлари	10,4	11,9	10,2	7,2	7,1	8,1	9,2	8,9	8,8	8,4	-2
2.	РЕПО	1,8	1,5	2,4	4,0	1,9	0,9	0,9	1	1,5	2,3	0,5
3.	Депозит сертификатлари	0,9	0,8	0,9	1,0	1,2	1,2	1	0,8	0,9	0,9	0
4.	Мижозлар маблағлари	75,5	73,3	73,8	75,0	77,3	76,3	75,4	75,2	75,4	75	-0,5
5.	Бошқа мажбуриятлар	3,9	4,3	4,3	4,6	4,0	4,6	4,8	4,8	4,5	4,9	1
6.	Акционерлик капитали	7,5	8,1	8,2	8,2	8,5	8,9	8,7	9,3	8,9	8,5	1

⁵ Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) 2014-2023 йиллардаги йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Жами пасивлар (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	---
Жами пасивлар (RMB трлн)	20,6	22,2	24,1	26,1	27,7	30,1	33,3	35,2	39,6	44,7	---

ICBC банки пасивлари таркибида бошқа банклар маблағларининг улуши сезиларли даражада (-2 фоизли пунктга) камайган бўлса, деярли бошқа кўрсаткичларда кўпайиб бориш кузатилган. Шунингдек, Жаҳон банки экспертлари томонидан банк акционерлик капиталининг ҳажмининг пасивлардаги улуши 10 фоиз бўлишлиги тавсия этилганлигини инобатга олсак, банкнинг истиқболли бошқарувида мазкур кўрсаткичнинг улушини янада оширишга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Биз навбатда банк фаолиятининг молиявий натижаларини ифодаловчи кўрсаткичлардан бири бўлган банк активлари рентабеллиги кўрсаткичини ICBC банкининг ҳисобот маълумотлари асосида таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз. Қуйида келтирилган расмда ICBC банкининг активлар рентабеллиги даражаси кўрсаткичларининг 2014-2023 йиллар мобайнидаги динамикаси келтирилган.

1-расм. ICBC банки активлари рентабеллик даражаси, фоизда⁶

2.2.16-расм маълумотларидан ICBC банки активлари рентабеллик даражаси 2014-2021 йилларда Жаҳон банкининг экспертлари томонидан тавсия этган меъёрдан, яъни 1,0 фоиз даражадан кам бўлмаганлигини кўришимиз мумки. Аммо 2022-2023 йилларда мазкур кўрсаткич даражаси ушбу меъёрдан кам бўлганлигини ҳамда ўрганилган давр давомида кўрсаткич даражаси динамикаси доимий пасайиш тенденциясига эга бўлган. Шу боисдан банк томонидан мазкур салбий тенденцияни келтириб чиқараётган омилларни чуқур таҳлил қилган ҳолда банкнинг молиявий барқарорлигини ижобий тенденцияда таъминлаш чораларини кўриш зарур деб ҳисоблаймиз.

Навбатда, 2-расмда 2014-2023 йилларда ICBC банкининг банк капитали рентабеллиги даражасининг ўзгариш динамикаси келтирилмоқда.

⁶Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) 2014-2023 йиллардаги йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

2-расм. ICBC банкининг капитал рентабеллиги даражаси, фоизда⁷

2-расм маълумотларидан, ICBC банкининг капитал рентабеллиги даражаси экспертлар томонидан тавсия этилган меъерий даражадан (10 фоиздан) паст бўлмаслиги таъминланганлигини кўришимиз мумкин. Аммо ушбу рентабеллик кўрсаткичи ҳам аввалги рентабеллик кўрсаткичи (активлари рентабеллик) даражаси каби пасайиш тенденциясига эга бўлган. Бироқ активлар рентабеллиги даражаси ўрганилган давр давомида 1,61 баробар (1,40/0,87) камайган бўлса, банкнинг капитал рентабеллик кўрсаткичи эса 1,96 мартта (19,62/10,02) камайган. Бу ҳолатни ушбу давр давомида банк капиталининг банк пасивларидаги улуши (ёки банк активларига нисбати) ортиб бориши билан изоҳлаш мумкин.

Хулосалар

- банкда мижозлар маблағларининг пасивлардаги улуши ҳам барқарор равишда 75 фоиз атрофида сақланиши, банкнинг жамғарма операцияларини миқдоран йилма-йил кўпроқ амалга ошираётгани англатади, Чунки, 2014 йилда банк пасивлари миқдори 20609,9 трлн юань бўлган бўлса, 2023 йилда ушбу кўрсаткич 44697,1 трлн юанни ташкил қилган ҳолда, 2,17 баробарга ошган.

агар активлар рентабеллиги 1 фоиз ҳолат қайд этилганда, мос равишда капитал рентабеллиги 10 фоиз бўлишлиги таъминланган ҳолда экспертлар тавсия этган меъёр бир вақтда қайд этилиши имконияти нуқтаи назаридан баҳоласак, бу ҳолатда банк капиталининг активларга нисбати 10 фоиз (10/100) бўлишлиги талаб этилади. Шу боисдан ҳам ICBC банкида акционерлик капиталининг ўсиш даражаси активларнинг ўсиш даражасидан юқори эканлиги ижобий ҳолат ҳисобланади.

Фойдланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.– Т.: «Ўзбекистон», 2023.– 34 б. <https://lex.uz/docs/6445145>;
2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2024 йил 22 апрелдаги «Тижорат банкларида активлар сифатини таснифлаш ва активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар шакллантириш ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги 11/2-сонли Қарори. <https://lex.uz/uz/docs/6931805>;
3. Do H., Ngo T., Phung Q. The effect of non-performing loans on profitability of commercial banks: Case of Vietnam //Accounting. – 2020. – Т. 6. – №. 3. – С. 373-386.;
4. Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) 2014-2023 йиллардаги йиллик ҳисоботлари.

⁷Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) 2014-2023 йиллардаги йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.